

Eixo Visão Organizacional

Relatório de Gestão
Universidade do Estado do Pará

2017 - 2021

Universidade com a sociedade

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Helder Zahluth Barbalho

Governador do Estado do Pará

Lucio Dutra Vale

Vice-Governador do Estado do Pará

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Relatório de Gestão da UEPA 2017-2021 – EIXO VISÃO ORGANIZACIONAL

[DOI: 10.5281/zenodo.5013570](https://doi.org/10.5281/zenodo.5013570) Parte integrante do [DOI: 10.5281/zenodo.4986083](https://doi.org/10.5281/zenodo.4986083):

Autores

Léony Luís Lopes Negrão [\(\[orcid.org/0000-0003-3059-894X\]\(https://orcid.org/0000-0003-3059-894X\)\)](https://orcid.org/0000-0003-3059-894X)

Thamara Rubia Almeida de Medeiros [\(\[orcid.org/0000-0001-5607-1834\]\(https://orcid.org/0000-0001-5607-1834\)\)](https://orcid.org/0000-0001-5607-1834)

Flávia Karoliny Raiol de Oliveira [\(\[orcid.org/0000-0001-5226-556X\]\(https://orcid.org/0000-0001-5226-556X\)\)](https://orcid.org/0000-0001-5226-556X)

Max Fernandes dos Reis Coutinho [\(\[orcid.org/0000-0002-1536-1461\]\(https://orcid.org/0000-0002-1536-1461\)\)](https://orcid.org/0000-0002-1536-1461)

Elinne Salgado Ferreira [\(\[orcid.org/0000-0003-1588-8578\]\(https://orcid.org/0000-0003-1588-8578\)\)](https://orcid.org/0000-0003-1588-8578)

Tatiane Monte Santana [\(\[orcid.org/0000-0001-6049-2244\]\(https://orcid.org/0000-0001-6049-2244\)\)](https://orcid.org/0000-0001-6049-2244)

Sumário

VISÃO ORGANIZACIONAL	1
1- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	1
2- PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR.....	5
3- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	7
4- OUVIDORIA	10
5- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL).....	14
6- NÚCLEO DE CONTRATO E CONVÊNIO (NCC).....	15
7- COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS.....	17
Anexos	19

Figuras

Figura 1- Organograma funcional	2
Figura 2 - - Percentual médio de execução do programa de Educação Superior nos anos de 2017 a 2020	5
Figura 3 - Média Percentual dos quatro anos (2017 a 2020) de execução do Programa Educação Superior por Região de Integração	6
Figura 4 - Percentual de Realização do Programa por Região em 2017 a 2020 e variação entre os anos de 2017 e 2020	6
Figura 5- Quantitativo de aquisições entre os anos de 2017 a 2020	7
Figura 6- Distribuição atual dos computadores na UEPA	8
Figura 7- Número atendimentos Técnicos Realizados na Reitoria de jan. 2017 a dez. 2020	8
Figura 8 - Valor mensal de Links de dados instalados ano de 2017 e fevereiro de 2021 por Região de Integração da UEPA.	9
Figura 9 - Índice de resolubilidade	10
Figura 10- Quantitativo de manifestações recebidas pela Ouvidoria nos anos de 2017 a 2020	11
Figura 11- Percentual de manifestações por Usuário nos anos de 2017 a 2020.	11
Figura 12- Quantitativo de manifestação por forma de entrada nos anos de 2017 a 2020.	12
Figura 13- Total de manifestações recebidas por campus/setor de destino em Quatro anos (2017 a 2020).	12
Figura 14 - Mapa da América do Sul com destaque da origem da manifestação e o Total dos 10 primeiros Municípios do Estado do Pará com maior número da origem da Manifestação	13
Figura 15- Principais ações desenvolvidas nos anos de 2017 a 2020	14
Figura 16- - Valores efetivados e economizados nos anos de 2017 a 2020	15
Figura 17 - - Ações prioritárias nos anos de 2017 a 2020	15
Figura 18- Convênios de captação nos anos de 2017 a 2020	16
Figura 19 - - Programas federais e emendas parlamentares/plataforma + Brasil por objeto nos anos de 2017 a 2020	17
Figura 20 - Atuação do CREIN nos últimos 5 anos	18

Tabelas

Tabela 1- Percentual de manifestação por assunto nos anos de 2017 a 2020	13
Tabela 2- Percentual médio de execução do programa de Educação Superior nos anos de 2017 a 2020	19
Tabela 3- Índice de resolubilidade por ano	19
Tabela 4- Média de manifestações por ano.....	19
Tabela 5- Percentual de manifestação por usuário e ano	20
Tabela 6- Percentual de manifestação por forma de entrada e ano	20
Tabela 7- Principais ações desenvolvidas no período de 2017 - 2020.....	20
Tabela 8- Valores efetivados e economizados 2017 - 2020.....	20
Tabela 9 - Convênios de captação 2017 - 2020	21
Tabela 10- Programas federais e emendas parlamentares/plataforma + Brasil 2017 - 2020	21
Tabela 11- Convênios de estágios 2017 - 2020	22
Tabela 12 - Quantidades de aquisições entre os anos de 2017 a 2020.....	24
Tabela 13 - Distribuição atual dos computadores na UEPA.....	25
Tabela 14- Número de atendimentos realizados na Reitoria de 2017 a 2020	26
Tabela 15- Valor mensal de Links de dados instalados ano de 2017 e fevereiro de 2021 por Região de Integração da UEPA.....	27

1- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) é uma instituição pública estadual organizada como autarquia de regime especial e estrutura *multicampi*, gozando de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. É regida por seu Estatuto, pelo Regimento Geral, pela legislação específica vigente, bem como por seus atos normativos internos.

A UEPA foi criada pela Lei Estadual N ° 5.747 de 18 de maio de 1993, tem sede e foro na cidade de Belém, capital do Estado do Pará.

Em sua estrutura organizacional, vide Figura 1, considera-se a Reitoria, 3 centros e mais 18 campi, que totaliza 20 campi, quais sejam: Campus I (Centro de Ciências Sociais e Educação - CCSE), Campus II (Centro de Ciências Biológica e da Saúde - CCBS), Campus III (Educação Física). Campus IV (Enfermagem), Campus V (Centro de Ciências Naturais e Tecnologia - CCNT), Campus VI (Paragominas), Campus VII (Conceição do Araguaia), Campus VIII (Marabá), Campus IX (Altamira), Campus X (Igarapé-Açu), Campus XI (São Miguel do Guamá), Campus XII (Santarém), Campus XIII (Tucuruí), Campus XIV (Moju), Campus XV (Redenção), Campus XVI (Barcarena), Campus XVII (Vigia), Campus XVIII (Cametá), Campus XIX (Salvaterra), Campus XX (Castanhal) e Campus XXI (Liceu de Bragança).

A administração geral da Universidade do Estado do Pará (UEPA) é exercida pela Reitoria, órgão executivo amparado pelas deliberações do Conselho Universitário (CONSUN) e pela equipe de assessoramento superior.

Figura 1- Organograma funcional

Fonte: DIPE/UEPA, 2020.

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Foto da gestão superior

Anderson Madson Oliveira Maia

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE)

Vera Regina da Cunha Menezes Palácios

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)

Eliane de Castro Coutinho

Diretora do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT)

Nelivelton Gomes dos Santos

Coordenador Geral Campus VI – Paragominas

Nívea Maria Coelho Barbosa de Almeida

Coordenador Geral Campus VII – Conceição do Araguaia

Javan Pereira Mota

Coordenador Geral Campus VIII – Marabá

Lair da Silva Freitas Filho

Coordenador Geral Campus IX – Altamira

Rodrigo Rafael Souza de Oliveira

Coordenador Geral Campus X – Igarapé-açu

Sandra do Socorro de Miranda Neves

Coordenador Geral Campus XI – São Miguel Guamá

Sheyla Mara Silva de Oliveira

Coordenador Geral Campus XII – Santarém

Higson Rodrigues Coelho

Coordenador Geral Campus XIII – Tucuruí

Cyntia França Cavalcante de Andrade da Silva

Coordenador Geral Campus XIV – Moju

Renato Ferreira Carr

Coordenador Geral Campus XV – Redenção

Marcos Antônio Barros dos Santos

Coordenador Geral Campus XVI – Barcarena

Kátia Maria dos Santos Melo

Coordenador Geral Campus XVII – Vigia

Natácia da Silva e Silva

Coordenador Geral Campus XVIII – Cametá

Alcindo da Silva Martins Júnior

Coordenador Geral Campus XIX – Salvaterra

João Hamilton Pinheiro de Souza

Coordenador Geral Campus XX – Castanhal

Foto dos diretores de
Centro e Coordenadores de
Campus

2- PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR

No Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado do Pará, a UEPA tem o seu desempenho avaliado por meio do Programa Finalístico Educação Superior. Na Figura 2 consta o desempenho alcançado pela UEPA em tal Programa do PPA nos anos de 2017 a 2020, considerando a mesma metodologia adotada pela Secretaria de Planejamento e Administração do Governo do Estado (SEPLAD). Destaca-se o ano de 2020, superando as metas físicas programadas.

Figura 2 - - Percentual médio de execução do programa de Educação Superior nos anos de 2017 a 2020

Fonte:SIG-UEPA 2021.

Duas regiões de integração apresentaram média de execução maior que 100% nesses quatro anos (2017 a 2020), as Regiões são: Guajará (metas programadas para os Campi da UEPA na Capital, para o Planetário e para o Centro de Saúde Escola do Marco), Rio Caeté (metas programadas para o Campus Liceu de Bragança) e Tapajós (Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) realizados no município de Jacareacanga em que atendeu 473 professores do município). Outras Regiões também merecem destaque com excelente desempenho de execução de metas físicas, acima de 90%. Dentre elas, Baixo Amazonas (Campus de Santarém), Carajás (Campus de Marabá) e Lago do Tucuruí (Campus de Tucuruí). O desempenho dessas Regiões e todas as outras consta na Figura 3.

Figura 3 - Média Percentual dos quatro anos (2017 a 2020) de execução do Programa Educação Superior por Região de Integração

Fonte:SIG-UEPA 2021.

O percentual de realização do Programa Educação Superior apresenta maior valor na maioria das regiões no ano de 2020 comparado aos demais anos. É possível observar o crescimento na variação percentual entre os anos de 2017 e 2020 por Região na Figura 4, conforme essa medida, nove regiões de integração apresentam resultado crescente, com destaque para a região do Lago do Tucuruí com variação de 333%.

Figura 4 - Percentual de Realização do Programa por Região em 2017 a 2020 e variação entre os anos de 2017 e 2020

Fonte:SIG-UEPA 2021.

3- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

3.1 Aquisição e distribuição de equipamentos de informática

A quantidade de equipamentos adquiridos pela instituição teve significativo aumento entre os anos de 2017 a 2020. Pode-se observar na Figura 5, o número de impressoras cresceu 638% de 2017 para 2020, na aquisição de microcomputadores o destaque foi o ano de 2019, com 317 microcomputadores, possibilitando um crescimento de 154%, já em 2020 ocorreu uma queda na compra dos microcomputadores, e para os demais equipamentos, sua aquisição também ocorreu de forma crescente ao longo desses anos, contabilizando 257% de crescimento.

Figura 5- Quantitativo de aquisições entre os anos de 2017 a 2020

Fonte: DSPD/UEPA.

Atualmente em todas as Regiões de Integração o número de computadores da área acadêmica é superior ao número de computadores da área administrativa, exceto para Região do Guajará, pois está incluso o setor da Reitoria (inclui Planetário, Editora, Arquivo Central e Almoxarifado Central) (Ver Figura 6).

Figura 6- Distribuição atual dos computadores na UEPA

Fonte: DSPD/UEPA.

3.2 Área de Infraestrutura Computacional

O número de atendimentos técnicos realizados pela DSPD na Reitoria teve quedas expressivas ao longo desses quatro anos (2017 a 2020). De 2017 para 2019 a queda foi de 62% e 2017 para 2020 de 94%. Esse comportamento de diminuição de esforços é resultado de ações de melhoria na infraestrutura computacional na Reitoria (Figura 7).

Figura 7- Número atendimentos Técnicos Realizados na Reitoria de jan. 2017 a dez. 2020

Fonte: DSPD/UEPA.

3.3 Conectividade Institucional

No ano de 2017 muitas Regiões de Integração/Campus mantinham Internet via Rádio e via Satélite, ou internet sem qualidade suficiente que se espera de um campus universitário. Atualmente toda a UEPA tornou-se fibrada, e mesmo com todos esses

avanços tecnológicos regionais, ainda assim, 4 (quatro) regiões tiveram redução no valor mensal gasto em mais de 80% (Ver Figura 8).

Figura 8 - Valor mensal de Links de dados instalados ano de 2017 e fevereiro de 2021 por Região de Integração da UEPA.

Fonte: DSPD/UEPA

3.4 Área de Software

4- OUVIDORIA

4.1 Índice de resolubilidade

O indicador de resolubilidade mensura o percentual de manifestações resolvidas pela Ouvidoria da Uepa nos anos de 2017 a 2020. O índice apresentou resolubilidade acima de 90% em todos os anos avaliados, o que indica que a ouvidoria soluciona a maioria das manifestações no mesmo ano que foram abertas (ver Figura 9).

Figura 9 - Índice de resolubilidade

Fonte: SIGPLAN 2017 a 2020.

4.2 Manifestações

As manifestações recebidas ao longo desses anos apresentaram de modo geral crescimento ano após ano, exceto pelo ano de 2019, com queda de 22% em relação ao ano anterior. Vale ressaltar, o acréscimo em torno de 50% em manifestações do ano de 2017 para 2020 (ver Figura 10).

Figura 10- Quantitativo de manifestações recebidas pela Ouvidoria nos anos de 2017 a 2020

Fonte: SIGPLAN 2017 a 2020.

A maioria das manifestações recebidas ao longo dos últimos quatro anos foram manifestadas pelo usuário externo, apontando uma procura maior da comunidade externa para soluções de problemas pela Ouvidoria da UEPA (ver Figura 11).

Figura 11- Percentual de manifestações por Usuário nos anos de 2017 a 2020.

Fonte: SIGPLAN 2017 a 2020.

Em quatro anos (2017 a 2020) a maior parte das manifestações recebidas foram encaminhadas para o setor da Reitoria, seguida pelo Campus II e Campus I (ver Figura 12). A forma de entrada das manifestações com maior crescimento de 2017 para 2020 foi por e-mail, com 147% de variação. Destaque em 2020 para o SIC-PA que foi usado como forma de manifestações para 50% dos usuários (ver Figura 13).

Figura 12- Quantitativo de manifestação por forma de entrada nos anos de 2017 a 2020.

Fonte: SIGPLAN 2017 a 2020.

Figura 13- Total de manifestações recebidas por campus/setor de destino em Quatro anos (2017 a 2020).

Fonte: SIGPLAN 2017 a 2020.

Durante o período de 2017 a 2020 a maior parte dos usuários fizeram pedidos de “Informação” e, houve também um percentual expressivo de manifestações recebidas pela Ouvidoria relacionadas a “Reclamação” (Ver Tabela 1).

Tabela 1- Percentual de manifestação por assunto nos anos de 2017 a 2020

ASSUNTO	2017	2018	2019	2020
Denúncia	15,09%	16,82%	12,65%	4,46%
Elogio	1,89%	6,07%	6,63%	0,96%
Informação	28,77%	23,83%	21,08%	69,11%
Orientação	15,57%	17,76%	10,84%	3,18%
Outros	2,83%	0,93%	0,60%	0,96%
Reclamação	16,98%	21,03%	32,53%	19,11%
Solicitação	17,45%	13,08%	15,66%	1,91%
Sugestão	1,42%	0,47%		0,32%

Fonte: SIGPLAN 2017 a 2020.

Nos últimos quatro anos a Ouvidoria da Uepa recebeu manifestações de diferentes locais do País e também de fora do Brasil. Dentro do Estado do Pará a maioria das manifestações originou de Belém (69%), seguido por Conceição do Araguaia (7%) (Ver Figura 14).

Figura 14 - Mapa da América do Sul com destaque da origem da manifestação e o Total dos 10 primeiros Municípios do Estado do Pará com maior número da origem da Manifestação

Fonte: SIGPLAN 2017 a 2020.

5- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

Em relação às principais ações desenvolvidas na CPL, destaca-se a efetiva conclusão dos processos licitatórios ao longo do período de 2017 a 2020. O que levou a um número médio de quase 82% dos processos de licitação concluídos de forma efetiva. O percentual de desempenho de licitações efetivadas em cada ano, desse período, consta na Figura 15.

Figura 15- Principais ações desenvolvidas nos anos de 2017 a 2020

Fonte: CPL, 2021.

Quanto aos valores relacionados aos processos licitatórios efetivados, na Figura 16 constam os montantes anuais, entre 2017 a 2020, efetivados na licitação e os montantes economizados em comparação aos valores instituídos inicialmente nos autos dos processos. Ou seja, durante esse período foram licitados R\$26.709.901,95 (vinte e seis milhões, setecentos e nove mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) e economizado R\$9.378.817,31 (nove milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e um centavo), o que representa uma economia de 26% em relação ao valor inicial dos processos. Ainda conforme os gráficos da mesma Figura 16, observa-se o valor médio anual licitado efetivamente, de R\$6.677.475,49 (seis milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e o valor médio anual economizado, de R\$2.344.704,33 (dois milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e trinta e três centavos).

Tais índices de efetivação e de economia dos processos licitatórios, representam um marco importante de compromisso com a aplicação ilibada dos recursos públicos, por parte da atual gestão, destinados às ações da UEPA.

Figura 16- - Valores efetivados e economizados nos anos de 2017 a 2020

Fonte:CPL,2021.

6- NÚCLEO DE CONTRATO E CONVÊNIO (NCC)

Com relação às ações de captação de recursos financeiros de fontes de financiamentos externos, a UEPA, têm-se seis convênios de captação, 15 captações por meio dos programas federais e emendas parlamentares e 64 convênios de estágio. O que pode ser confirmado na Figura 17.

Figura 17 - - Ações prioritárias nos anos de 2017 a 2020

Fonte: NCC, 2021.

Buscando detalhar cada ação de convênio de captação em cada ano do período de 2017 a 2020, pode-se destacar o ano de 2020 com a oficialização de 3 convênios (UEPA Ambiental, CER III e Oficina Ortopédica). Também ocorrem convênios de captação no ano de 2017 (Metrobel e MBA em Gestão Hospitalar) e um convênio em 2019, com a Policlínica. Esses dados podem ser confirmados na Figura 18.

Figura 18- Convênios de captação nos anos de 2017 a 2020

Fonte: NCC, 2020

Com relação aos programas federais e emendas parlamentares, por finalidade ao longo do período de 2017 a 2020, destaca-se a UAB como valor conveniado de R\$4.605.798,04 (quatro milhões, seiscentos e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e quatro centavos), seguida de emendas parlamentares para obras de construção no valor de R\$2.413.110,69 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, cento e dez reais e sessenta e nove centavos) e para aquisição de equipamentos, no valor de R\$2.248.119,18 (dois

milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e dezenove reais e dezoito centavos). Vide Figura 19.

Figura 19 - - Programas federais e emendas parlamentares/plataforma + Brasil por objeto nos anos de 2017 a 2020

Fonte: NCC, 2020

7- COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A Coordenadoria de Relações Internacionais (CREIN) é responsável pelas relações internacionais e pela articulação da cooperação internacional entre a UEPA e instituições de ensino superior e pesquisa no mundo todo. Também é competência da CREIN cuidar da mobilidade acadêmica, a fim de que sejam cumpridas as normas institucionais relacionadas ao assunto, bem como as regras estabelecidas nos acordos de cooperação e nos diversos programas de mobilidade aos quais a UEPA está associada. A Figura 20 destaca cronologicamente a atuação do CREIN nos últimos 5 anos¹

¹ Informações detalhadas podem ser acessadas em <https://doi.org/10.5281/zenodo.4737405>

Figura 20 - Atuação do CREIN nos últimos 5 anos

Anexos

Tabela 2- Percentual médio de execução do programa de Educação Superior nos anos de 2017 a 2020

Região de Integração	2017	2018	2019	2020	Média
Araguaia	72%	61%	62%	93%	72%
Baixo Amazonas	68%	59%	103%	162%	98%
Carajás	84%	54%	59%	192%	97%
Guajará	159%	78%	80%	209%	131%
Guamá	99%	57%	66%	95%	79%
Lago Tucuruí	51%	39%	61%	221%	93%
Marajó	60%	53%	52%	150%	79%
Rio Caeté	-	-	1%	410%	205%
Rio Capim	51%	59%	62%	127%	75%
Tapajós	-	-	-	346%	346%
Tocantins	51%	45%	63%	109%	67%
Xingu	46%	70%	69%	102%	72%
Média de Execução	74%	58%	62%	185%	95%

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, 2021

Tabela 3- Índice de resolubilidade por ano

Ano	%
2017	96%
2018	92%
2019	93%
2020	98%

Fonte: OUVIDORIA/UEPA, 2021

Tabela 4- Média de manifestações por ano

Ano	Quantitativo
2017	212
2018	214
2019	166
2020	314

Fonte: OUVIDORIA/UEPA, 2021

Tabela 04 - Percentual de manifestação por usuário e ano

Tabela 5- Percentual de manifestação por usuário e ano

Usuário	2017	2018	2019	2020
Docente	13%	14%	5%	7%
Externo	54%	41%	60%	81%
Discente	22%	27%	27%	11%
Técnico Administrativo	9%	13%	6%	1%
Gestor	2%	5%	2%	-

Fonte: OUVIDORIA/UEPA, 2021

Tabela 6- Percentual de manifestação por forma de entrada e ano

Forma	2017	2018	2019	2020
E-mail	18%	33%	46%	30%
Pessoalmente	23%	18%	14%	3%
Formulário Eletrônico	34%	25%	28%	16%
Por Telefone	1%	6%	5%	1%
Protocolo	23%	18%	5%	1%
SIC-PA	-	-	-	50%

Fonte: OUVIDORIA/UEPA, 2021

Tabela 7- Principais ações desenvolvidas no período de 2017 - 2020

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES				
Tipo	2017	2018	2019	2020
Quantidade Pregões tradicionais	20	38	33	30
Quantidade de registro de preços	12	6	16	1
Quantidade de fracassados	4	6	4	2
Quantidade de desertos	1	1	0	1
Pregões revogados	2	1	0	1
Suspensas pelo Decreto Estadual	-	-	15	-
TOTAL	39	52	68	35

Fonte: CPL/UEPA, 2021

Tabela 8- Valores efetivados e economizados 2017 - 2020

Ano	2017	2018	2019	2020
Total valor efetivado	R\$ 7.814.332,83	R\$ 3.467.581,97	R\$ 3.221.897,71	R\$ 12.206.089,44
Total valor economizado	R\$ 1.788.238,59	R\$ 2.096.718,68	R\$ 1.973.035,47	R\$ 3.520.824,57

TOTAL	R\$ 9.602.571,42	R\$ 5.564.300,65	R\$ 5.194.933,18	R\$ 15.726.914,01
-------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Fonte: CPL/UEPA, 2021

Tabela 9 - Convênios de captação 2017 - 2020

Convênios	Data	Descrição
Uepa Ambiental	2020	O Projeto Visa Implementar Recursos Objetivando Desenvolver As Atividades Relacionadas Ao Do Programa A3p (Agenda Ambiental Na Administração Pública
Cer III	2020	Serviços De Atenção Especializados Em Reabilitação Voltados Para Pessoas Com Deficiência, Principalmente Deficiências Neuromotoras, Física, Intelectual E Transtornos De Espectro Autista (Tea). Em Decorrência Disso, Estes Serviços Não Suprem As Necessidades Do Município Que Também Presta Assistência Aos Municípios Do Interior Do Estado
Oficina Ortopédica	2020	Em Atendimento aos Pacientes com Deficiência Auditiva, Além Das Deficiências Intelectuais E Físicas Que Já Realizamos. Esta Resolução Aprovou Ainda A Habilitação De Uma Oficina Ortopédica Fixa Na Uepa
Convênio Policlínica	2019	O convênio tem como objetivo principal proporcionar aos médicos residentes e acadêmicos dos cursos de saúde da UEPA a aproximação da realidade profissional, o aprimoramento técnico, cultural, científico, pedagógico e o relacionamento com os diversos profissionais e setores da área de saúde, no cenário do SUS, de forma a prepará-los para o exercício da profissão e cidadania.
MBA Gestão Hospitalar	2017	Programa De Pós-Graduação Mba Executivo Em Administração: Com Ênfase Em Gestão Estratégica De Saúde Pública E Serviços De Saúde Voltada Aos Servidores Do Estado
METROBEL	2017	Gestão e manutenção física e lógica da infraestrutura da rede Metrobel entre 14 instituições de ensino superior público

Fonte: NCC/UEPA, 2021

Tabela 10- Programas federais e emendas parlamentares/plataforma + Brasil 2017 - 2020

SICONV	Objeto	Valor
821563/2017	Este convênio tem por objeto a construção de dois blocos de sala de aula e cobertura da piscina olímpica do Campus de Conceição do Araguaia/PA, conforme detalhado no plano de trabalho.	R\$ 1.515.151,51
839159/2017	programa PROEXT 2016, com ênfase no desenvolvimento sustentável, a emancipação social, educação ambiental, arte e cultura e a inclusão social, visando aprofundar a extensão no âmbito da Universidade do Estado do Pará (UEPA).	R\$ 663.710,05
843466/2017	Aquisição de equipamentos de uso compartilhado destinados à melhoria da estrutura de pesquisa científica e tecnológica dos Programas de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Pará - UEPA.	R\$ 436.600,00
851238/2017	Sistema Universidade Aberta Brasil UAB	R\$ 4.605.798,04
859578/2017	Aquisição de equipamentos Campus Vigia	R\$ 205.000,00
869712/2018	Reforma do Parque Aquático do Campus III - Educação Física da Universidade do Estado do Pará.	R\$ 321.630,59
879691/2018	Construção dos espaços acadêmicos do Campus I-CCSE e readequação da biblioteca Campus V-CCNT.	R\$ 510.204,08
879533/2018	Implantação e manutenção de 6 (seis) turmas especiais de Licenciatura e Pedagogia, do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR, nos municípios de cameté/PA, Muaná/PA, Igarapé-Mirim/PA e Portel/PA.	R\$ 980.000,00
879624/2018	Construção de auditório para melhorar a infra estrutura do campus de Vigia - Pa.	R\$ 387.755,10
880353/2018	Aquisição de MATERIAL PERMANENTE para atender a necessidade de equipamentos de Produção Audiovisual para para o Núcleo de Arte e Cultura da Pró-reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Pará/ UEPA, deste Termo	R\$ 153.061,22

SICONV	Objeto	Valor
	de Referência.	
894176/2019	Aquisição de EQUIPAMENTO Conceição do Araguaia	R\$ 303.030,30
893812/2019	Aquisição de EQUIPAMENTO Redenção	R\$ 303.030,30
905381/2020	Estruturação do Liceu da Música d aquisição de equipamentos de sonorização móvel e instrumentos musicais para as salas de aula e Implantação de uma Luthieria especializada na construção e restauração das rabecas bragantinas, entre outros instrumentos	R\$ 353.535,35
904198/2020	Aquisição de Equipamentos de Sonorização fixa para o Teatro do Liceu da Música de Bragança - CAMPUS XXI da UEPA.	R\$ 545.913,13
904207/2020	Aquisição de Equipamentos de Informática para atender ao Campi da Universidade do Estado do Pará	R\$ 101.010,10

Fonte: NCC/UEPA, 2021

Tabela 11- Convênios de estágios 2017 - 2020

Nº	CONVÊNIO ESTÁGIO	Nº DO CONVÊNIO	PROCESSO
1.	FACEPA - FÁBRICA DE PAPEL DA AMAZÔNIA S/A.	02/2019	2019/10558
2.	HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ - HRSP	---	2017/823
3.	HOSPITAL REGIONAL PRÓ- SAÚDE		
4.	ÁGUA NORTE - TRATAMENTO DE ÁGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	01/2019	2019/26006
5.	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	06/2019	2019/3535
6.	EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	36/2019	2019/395436
7.	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ	05/2019	2018/556794
8.	COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	13/2019	2018/218369
9.	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	09/2016	2015/506573
10.	SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	05/2017	2017/162586
11.	RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.		2015/502144
12.	CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05/2019	2018/543821
13.	ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA	02/2018	2017/471333
14.	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARÁ	007/2019	2019/282081
15.	QUADRA ENGENHARIA LTDA	29/2016	2016/299783
16.	SUPER ESTÁGIO LTDA		
17.	FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPARI VIANA	037/2019	2019/9039
18.	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM	02/2016	2016/352341
19.	BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ - HOSPITAL D. LUIZ I	30/2015	2015/464246
20.	FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS	005/2019	2019/430177

Nº	CONVÊNIO ESTÁGIO	Nº DO CONVÊNIO	PROCESSO
21.	UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	034/2012	03147/2010
22.	FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	01/2017	2016/319961
23.	FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	02/2017	2016/489555
24.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	---	2016/500401
25.	CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM	02/2018	2017/164595 2018/104515
26.	FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	01/2017	2016/319981
27.	FACULDADE ADVENTISTA DA AMAZÔNIA - FAMA	01/2019	2019/157866
28.	FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	20/2017	2017/186401
29.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	---	2017/130521
30.	TERMO DE COOP. TÉCNICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	009/2019	2019/451074
31.	UNIVERSIDADE DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA	----	2017/540850
32.	NUBE - NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIO LTDA	---	2017/490948
33.	CEDEP - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	---	2017/490941
34.	INSTITUTO AMBIENT-IA	04/2019	2018/3820
35.	USINA DE TALENTOS	20/2018	2018/57391
36.	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL	23/2018	2018/352591
37.	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP		2018/122461
38.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA		2019/190661
39.	CENTRO EDUCACIONAL TRIUNFO	04/2019	2018/527396
40.	COLÉGIO SANTA CATARINA SENA	11/2019	2019/86672
41.	HNK BR BEBIDAS LTDA	07/2019	2019/74552
42.	SISTEMA EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA	32/2019	2019/143528
43.	MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS	15/2019	2019/139362
44.	FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO GUAMÁ	30/2019	2019/234695
45.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)	28/2019	2019/191631
46.	PREVENTÓRIO SANTA TEREZINHA	31/2019	2019/230806
47.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM	34/2019	2019/195408
48.	ESPAÇO CORPORE	32/2019	2019/252102
49.	SC HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	33/2019	2019/308418
50.	MEDCARE CONSULTORIA E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	29/2019	2019/226027
51.	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ- EMATER	36/2019	2019/395436
52.	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA- UFRA	06/2019	2020/91371

Nº	CONVÊNIO ESTÁGIO	Nº DO CONVÊNIO	PROCESSO
53.	SESMA – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE BELÉM	005/2019	
54.	HOSPITAL CYNTHIA CHARONE	040/2019	2019/488088
55.	ENDICON ENGENHARIA LTDA	43/2019	2019/608389
56.	SOCIEDADE CIVIL INTEGRADA MADRE CELESTE	42/2019	2019/608401
57.	INSTITUTO DE SAÚDE SOCIAL DA AMAZÔNIA- ISSA	01/2020	2019/314573
58.	CENTRO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS	03/2020	2020/33266
59.	ASSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- ANBEAS	02/2020	2020/24715
60.	PENA MAGAVE EIRELI - CENTRO EDUCACIONAL LOGOS	04/2020	2019/428702
61.	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S. A	05/2020	2020/70870
62.	ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO	72/2019	
63.	FUNDAÇÃO CASA DE SAÚDE DE MARABÁ	---	2017/466942
64.	ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO - CIENTÍFICO- IEC	014/2019	

Fonte: NCC/UEPA, 2021

Tabela 12 - Quantidades de aquisições entre os anos de 2017 a 2020

TIPO DE EQUIPAMENTO	2017	2018	2019	2020	EXPANSÃO (%)
Microcomputadores	125	156	317	102	-18%
Impressoras	8	4	54	59	638%
Outros Equipamentos	58	64	185	213	267%
TOTAL	191	264	561	474	148%

Fonte: DSPD/UEPA.

Tabela 13 - Distribuição atual dos computadores na UEPA

Região de Integração	Campi	Área Administrativa	Área Acadêmica
Guajará	I - CCSE	88	118
Guajará	II - CCBS	90	100
Guajará	III - Educação Física	57	20
Guajará	IV - Enfermagem	33	34
Guajará	V - CCNT	36	77
Guajará	Reitoria*	230	0
Araguaia	XV - Redenção	15	32
Araguaia	VII - Conceição do Araguaia	27	12
Baixo Amazonas	XII - Santarém	27	67
Carajás	VIII - Marabá	16	41
Guamá	XX - Castanhal	34	115
Guamá	X - Igarapé-Açu	6	10
Guamá	XI - São Miguel do Guamá	5	19
Guamá	XVII - Vigia	9	25
Lago Tucuruí	XII - Tucuruí	10	29
Marajó	XIX - Salvaterra	9	34
Rio Capim	VI - Paragominas	9	25
Tocantins	XVIII - Cametá	7	16
Tocantins	XVI - Barcarena	5	9
Tocantins	XIV - Moju	14	28
Xingú	IX - Altamira	5	20
Rio Caeté	XXI - Bragança	3	0

* inclui Planetário, Editora, Arquivo Central e Almoxarifado Central.

Fonte: DSPD/UEPA.

Tabela 14- Número de atendimentos realizados na Reitoria de 2017 a 2020

Mês	2017	2018	2019	2020
Janeiro	93	103	35	18
Fevereiro	87	76	44	32
Março	108	123	67	10
Abril	146	117	76	0
Maiο	142	107	57	0
Junho	92	96	36	0
Julho	64	44	29	0
Agosto	135	93	29	0
Setembro	103	61	28	0
Outubro	135	54	35	7
Novembro	88	45	22	6
Dezembro	49	30	8	1
Total	1242	949	466	74
Média	104	79	39	6

Fonte: DSPD/UEPA.

Tabela 15- Valor mensal de Links de dados instalados ano de 2017 e fevereiro de 2021 por Região de Integração da UEPA

CAMPUS	Região de Integração	Ano 2017	Ano 2020	% variação
Região de Integração do	Guajará*	R\$ 6.702,35	R\$ 15.552,94	132%
Região de Integração do	Guamá	R\$ 3.279,52	R\$ 6.861,00	109%
Região de Integração do	Marajó	R\$ 4.500,00	R\$ 575,30	-87%
Região de Integração do	Tocantins	R\$ 2.967,20	R\$ 9.011,12	204%
Região de Integração do	Rio Capim	R\$ 1.073,66	R\$ 2.686,92	150%
Região de Integração do	Baixo Amazonas	R\$ 566,10	R\$ 0,00	-100%
Região de Integração do	Xingú	R\$ 819,88	R\$ 0,00	-100%
Região de Integração do	Lago de Tucuruí	R\$ 1.073,66	R\$ 2.977,88	177%
Região de Integração de	Carajás	R\$ 946,77	R\$ 0,00	-100%
Região de Integração do	Araguaia	R\$ 6.184,00	R\$ 6.500,00	5%
Região de Integração do	Rio Caeté		R\$ 2.977,88	

Fonte: DSPD/UEPA.